

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

Una propuesta para comprender la vida cotidiana como lugar para la política

Josefa Rocío Ramos Hidalgo. Terapeuta Ocupacional (Universidad de La Frontera, UFRO)

<https://orcid.org/0000-0003-1598-0155>

Josefa.ramos@ufrontera.cl

Resumen

Terapia Ocupacional ocupa una diversidad de conceptos en sus discursos dando por sentado su significado. El presente ensayo trata reflexionar sobre la vinculación de los términos “política” y “vida cotidiana” con el fin de ampliar la discusión sobre como habitar lo social -lugar donde toma forma parte de la experiencia humana- convirtiéndose en una posibilidad de participación activa. Se busca entregar vías donde la vida cotidiana permita juzgar, reflexionar, cuestionar la representaciones y normas socialmente aprendidas, dando espacio a la alteridad, la heterología y la subjetivación que refigura lo que naturalmente ha sido delimitado. De este modo, el mundo común visible, rutinario, o inauténtico permite imaginar un lugar donde la libertad y la autonomía humana son posibles con relativa igualdad. El presente texto realiza un ejercicio analítico de rastrear planteamientos contemporáneos sobre ambos conceptos según las perspectivas de Arendt, Castoriadis, Ranciere, Giannini y Araujo. Se espera desarrollar la escritura procurando evitar enmarcarse bajo un concepto único que condicione que es la política y la vida cotidiana, y que no. Finalmente, se ponen a dialogar cruzando sus puntos de vista para concebir posibilidades de política en la vida cotidiana.

Palabras claves: *filosofía política, vida cotidiana, ciencias de la ocupación*

Introducción

La crítica hacia la perspectiva biologicista y al paradigma mecanicista que orientaban la práctica de Terapia Ocupacional a principios de la segunda mitad del siglo XX, agudizaron la discusión que dejaba entrever los límites de la disciplina en su pensamiento y práctica. Sus antecesoras abrieron la cuestión manifestando una necesidad de incorporar factores estructurales, externos a la persona, que repercutían en las condiciones de salud e influían en sus comportamientos ocupacionales. Esta apertura contribuyó al surgimiento de la perspectiva social y la perspectiva ocupacional como nuevos paradigmas (Aguilera & Würth, 2017). Lo anterior implicó que Terapia Ocupacional se nutriera de corrientes provenientes de las ciencias sociales, incorporando conceptos como factores sociales, políticos y culturales. Inclusive, autores como Pollard y Kronember propusieron el Marco Conceptual de Actividades Políticas de la Vida Diaria (ApVD). Focalizaron en su lenguaje la atención en contextos con personas en situación de discapacidad, a sus familias y a los agentes que le rodean, entregando criterios para entender las actividades políticas como participación inclusiva, articulando “ciudadanía”, “ocupación” y “participación comunitaria” (Pollard & Kronenberg, 2006). Sin embargo, al revisar la lectura no queda claro a que hace referencia el concepto de política distinguiéndose de los demás conceptos. En ese sentido, lo anterior demuestra que ejercitar la problematiza-

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

ción del uso de las palabras y su naturalización en nuestros discursos requiere detenerse y “tomarlas”. Parafraseando a Renato Ortiz (2004) es necesario comprender los conceptos en su “artesanía”, es decir, conocer cómo se produjeron, de donde provienen, cuál es su esencia.

En Terapia Ocupacional el uso del concepto de “política” tanto como el término de “vida cotidiana” se han utilizado dando por sentado su significado como conceptos que se explican por sí solos. Existe una tendencia a encasillar bajo una sola concepción (que no siempre es explícita o se encuentra visible) pudiéndonos conducir a juicios a priori o quitar el peso socio-histórico bajo el cual se van produciendo los discurso *sobre* las palabras, en este caso, sobre *la* política y la vida cotidiana.

A continuación, el tema a abordar es la discusión en torno a la política como fenómeno de estudio y su cruce con otros componentes del ser humano, como es la vida cotidiana. Este concepto suele ser de interés tanto para disciplinas de las ciencias sociales como de otras que beben de sus corrientes, por ejemplo, Terapia Ocupacional. Al continuar la reflexión sobre la articulación de estos términos, el propósito de este ensayo es generar una aproximación a la vida cotidiana como lugar de las actividades políticas evitando enmarcarse bajo un concepto único que condicione que es la política y que no.

Para llevar a cabo lo anterior, se realizará un ejercicio analítico de rastrear algunos de los planteamientos existentes *sobre* la política (no *de* la política) y de vida cotidiana en el contemporáneo. Por lo tanto, la pretensión no es criticar a las y los autores desmenuzando sus perspectivas para descubrir que les falta o les sobra, más bien, es acercarnos a una respuesta posible sobre cómo a partir de los discursos revisados es posible ampliar la comprensión de la relación de dichos términos.

1. Conceptualizaciones sobre *la* política en el contemporáneo: Hannah Arendt, Cornelius Castoriadis y Jacques Ranciere

En primer lugar, la necesidad de explicitar el contemporáneo como contexto, permite situar el valor socio-histórico desde el cual partir rastreando los acontecimientos y las corrientes que dan forma, nutren, hasta hacer cuajar las palabras que integran nuestros discursos. En segundo lugar, como criterio para la elección de las y los autores se considera una comprensión amplia superando las lógicas que sitúan la política como un objeto o administración de un Estado. Cabe señalar que este texto trata sobre *la* política y no de *lo* político, de acuerdo a las perspectivas que distinguen la política como expresión de una forma o como actividad, versus, de los elementos ontológicos que explican su esencia (Dussel, 2006, pág. 11) (Mouffe, 2007, pág. 15).

1.1. La libertad es argumentar para defender la pluralidad de pensamiento

Para comenzar, organizando las definiciones en una cronología socio-histórica, Hannah Arendt en su libro “*La condición humana*” (Capítulo II. La esfera pública y la privada, 1993), desarrolla la definición de política alimentándose de corrientes Aristotélicas mientras se encuentra en un contexto donde la guerra era latente. Arendt rescata las perspectivas antiguas sobre la política entendida

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

como participación activa del *hombre*¹ en la esfera pública -la *polis*-, espacio donde se constituía el *bios politikos* como forma específicamente humana, distinguiendo del animal y el animal social. La libertad de la polis consiste en la acción (*praxis*) y el discurso (*lexis*) como medios de persuasión, de contestar, replicar y sopesar, es decir, encontrar las palabras oportunas y en el momento oportuno. Desde este punto de vista se entiende como una experiencia al margen de la violencia.

Según la autora en su obra “¿Qué es la política?” (Arendt, 1997), la política hace referencia a un tipo de relación que surge cuando el hombre se encuentra *entre otros hombres o pares*, abriendo paso entre ellos el *mundo* bajo un ámbito de absoluta diversidad y pluralidad. El punto central de la política es siempre la preocupación por el *mundo* y no por *el* hombre. Sólo puede existir la libertad (sentido de la política que implica no ser dominados ni dominar) y la igualdad relativa en este espacio delimitado y particular en que los hombres son primariamente activos. La política es un ámbito para la trascendencia y durabilidad que de otro modo no tendrían los asuntos humanos. La *polis* o lugar de la libertad, se distingue de otras formas de convivencia humana en las que estaban dominadas por la coacción y se estaba sometido a las necesidades materiales para la subsistencia (realidad de los esclavos y las mujeres).

Sin embargo, el tiempo de Arendt - la modernidad - sustituye la preocupación por el mundo (ese espacio *entre*) por la preocupación centrada en *el* hombre, su esencia. Ante las experiencias de la época asociada a los totalitarismos, el terror a la bomba atómica, (y más inmediato la constante amenaza de “la tercera guerra mundial”) la política ya no es sinónimo de libertad, no son conciliables, se encuentran separadas. Este escenario, modifica el sentido de la política: ya no se trata de un espacio para la libertad sino de la conservación de la vida orgánica y la existencia humana. El pensamiento político reemplaza la capacidad de juzgar por el prejuicio (juzgar sin criterios)², desbordándose del ámbito privado hacia una desconfianza colectiva como criterio para juzgar la vida cotidiana. Se juzga ante una situación que aún desconocemos apelando a un “se dice” o “se opina”. A través suyo, la gente se reconoce y se siente afín. El peligro de esto es que la política desaparezca completamente y se confunda con política aquello que acabara con la política. Es por eso que en la actualidad la política tiene que ver con la aclaración y disipación de prejuicios (no su eliminación,

¹ Hannah Arendt desarrolla sus textos sobre política basándose en el estudio de la época antigua. Por tanto, se asume que al conceptualizar desde “los hombres”, no es desde un sexismo a priori, si no que describe las características sociales de aquel momento histórico en que mujeres y esclavos estaba relegados de la esfera pública.

² Los prejuicios representan en sí algo político, forman parte de nosotros mismos, “apelan a realidades innegables y reflejan fielmente la situación en la actualidad y sus aspectos políticos.” Los prejuicios en torno a la política han sido alimentados desde hace siglos. En la política interior se observa la democracia parlamentaria como falsa representación del pueblo y “sarta fraudulenta y engañosa de intereses e ideologías mezquinos”. En la política exterior, la expansión imperialista para dominar otros territorios traspasa las fronteras del estado nación haciendo uso de la nación cuando son los intereses económicos. Siempre remiten a una experiencia personal en la que tienen la evidencia de percepciones sensibles. El peligro del prejuicio reside precisamente en que siempre está bien anclado en el pasado (Arendt, 1997)

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

tampoco su “disputa”) a través de la discusión, la persuasión³ y el consenso (llegar a acuerdo), reconociendo que quienes intentan dilucidar estos prejuicios tampoco están libres de ellos. Para Hannah Arendt no es política el hombre, ya que por sí solo, es a-político. También, refiere que todo aquello que atente la pluralidad y la diversidad, atenta contra la política. Por ejemplo, la unidad a partir de los parentescos y la conformación de la familia tiende a disolver la variedad originaria, suprime perdiendo la cualidad fundamental de la pluralidad al intentar bajo la imagen fiel de sí misma crear al hombre. También, la historia universal diluye la pluralidad de los hombres bajo la categoría de humanidad, imponiéndose a la política. La tiranía, incluyendo las formas de totalitarismo modernos, se opone a la política en la medida que expresa la voluntad de un solo hombre. En este mismo sentido, la violencia, las guerras, el despotismo, la dominación burocrática también son contrarios a la política pues cierra la posibilidad de hablar, protestar, niega toda posibilidad de acción y de discurso.

1.2. La autonomía es el movimiento que tensa el pensamiento

Por su parte Cornelius Castoriadis también recoge las ideas de los antiguos e inclusive a ratos cita a Arendt para articular su pensamiento. En el capítulo “*Poder, política y autonomía*” (Castoriadis, 1997) afirma que, con el auge de la filosofía, los griegos crean la política como *verdad*, reemplazando la “pregunta por el ser” por la pregunta: ¿qué *debemos pensar*? Sin embargo, el autor conceptualiza la política como un tipo de relación que surge entre el instituyente y el instituido: cuando se cuestiona la institución dada de la sociedad, es decir, las representaciones y normas socialmente aprendidas o *heteronomía instituida*. La política o la *verdad* es movimiento que no termina, que empuja las barreras del pensamiento, vuelve sobre sí misma como reflexividad y como deliberación de la verdadera *subjetividad*. Desencadena esa imaginación radical del ser humano que alcanzar una expresión pública original mediante la creación de medios sociales. Permite alcanzar la libertad efectiva cuando nadie instituye qué debemos pensar (creación). La política de Castoriadis es un proyecto de *autonomía* (ruptura de la *heteronomía*⁴), de decisión de las propias leyes como actividad auto instituyente y también colectiva, “reflexionada y lúcida, tendiendo a la institución global de la sociedad como tal”⁵, prescindiendo de límites de las leyes naturales y biológicas. En “*Poder, política y autonomía*” Castoriadis (1997) escribe: “la autonomía es el actuar reflexivo de una razón que se crea en un movimiento sin fin, de una manera a la vez individual”. Por tanto, Castoriadis opone el concepto de política al de *heteronomía*, es decir, las representaciones y normas socialmente aprendidas que entrega la institución de la sociedad, que encasilla formas de ser, entender y pensar el mundo.

³ Lo así juzgado no tiene nunca carácter concluyente, nunca obliga a los demás en el sentido en que una conclusión lógicamente irrefutable obliga al asentimiento, sino que sólo puede persuadirles.

⁴ Castoriadis, C. (03 de 1997). De la autonomía en política: el individuo privatizado. Pág. 2 Obtenido de Omega Alfa biblioteca virtual: <https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/de.la.autonomia.en.politica.pdf>

⁵ Castoriadis, C. (1997). Poder, política, autonomía. En C. Castoriadis, Un mundo fragmentado (págs. 12-14). Buenos Aires: Altamira.

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

1.3. La igualdad es demostrar el daño para ver y reconocernos en él.

Ranciere (2006), por su parte, comparte las ideas ya revisadas bajo el nombre de otros conceptos. En primer lugar, define *la* política como un tipo de relación específica de *alteridad*, es decir, de preocupación propiamente política del otro. Se enmarca en el proceso de *emancipación* o verificación de igualdad y/o *universalidad* política de cualquier hablante con otro. Cuando bajo el nombre de una categoría de víctima de un *daño* se hace propio lo impropio. La alteridad implica una *heterología* (lógica e identificación del otro) y un lugar de *subjetivación* que se enmarca en un procedimiento de argumentación (demostración de igualdad/verdad). Para explicar la alteridad el autor refiere tres lógicas: a) la primera, es la afirmación de una identidad (asignación de un nombre propio) que paralelamente se acompaña por la negación de una identidad que ha sido impuesta por el *otro* (policía). Es un proceso de desidentificación o desclasificación en relación con un cierto *sí* (policía). Se asumen “nombres impropios” que articulan una *falla* y manifiestan un *daño* en personas que estaban *juntas*, por mucho que estaban *entre* formas plurales de nombres, cruce de identidades, estatus o identidades que se le asignan o se pueden entender; b) segundo, es una demostración de la *igualdad* (verdad)⁶, entendiendo la igualdad como el proceso de la diferencia⁷ de *topos* de un argumento y como acto de tratamiento del daño; c) y en tercer lugar, una lógica de subjetivación que como proceso de formación de *uno* que no es un *sí*, sino la relación de un *sí* con otro, siempre admite una “identificación imposible”⁸, una identificación que no puede encarnarse en aquellos o aquellas que la enuncian. El lugar del sujeto político es ese espacio de *estar-junto* o *estar-entre* que se expone como intervalo o falla. Para Ranciere (2006) lo propio de la política se sostiene en la relación entre dos términos contradictorios: es la participación en los contrarios donde se define un sujeto. La política consistiría en refigurar lo que *naturalmente* ha delimitado la *policía*: refigurar el espacio, lo que hay que hacer, ver y nombrar. Comprende el disenso⁹ como esencia de la política, como acto de manifestación de una *separación de lo sensible consigo mismo* que permite ver lo que la policía afirma no tener razones para ser visto, dejando entrever un mundo en otro. En ese contexto, la argumentación política es al mismo tiempo manifestación del mundo dirigido por un sujeto a un destinatario que “normalmente” no tiene razón de ver ni entender. Ranciere expresa que la política se opone esencialmente a la *policía* que niega (*daña*) la igualdad. Entiende el término *policía* como la “constitución simbólica de lo social” que entrega los repartos acerca de lo sensible, las leyes que definen los modos perceptivos donde se inscriben las formas de tener parte, generalmente implícitos (Ranciere, 2006, pág. 70). Es una forma de intervención que prescribe lo visible y lo invisible, lo decible y lo indecible. El ejercicio de interpretación que realiza la policía se denomina *metapolítica*: interpretaciones sobre los intervalos y fallas, como ilusión y signos de no verdad. Otras formas de

⁶ La demostración, implica la existencia de un otro al cual está dirigida la demostración (aunque rechace la consecuencia) y también la existencia de un lugar común polémico donde ocurre lo anterior junto con el tratamiento del daño, (que puede ser o no diálogo o consenso).

⁷ Pero la diferencia no es la manifestación de una identidad diferente o el conflicto entre dos instancias identitarias, no es lo “propia” de un grupo o su cultura.

⁸ Ejemplo de eso son las consignas: “todos somos migrantes, algunos cruzan fronteras”

⁹ Se entiende el disenso más que una diferencia de intereses u opiniones.

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

confundir la política son por ejemplo el principio de la comunidad donde surgen situaciones particulares y la lucha por lo propio: no hay proceso de subjetivación política, no se manifiesta la alteridad. Esto último serviría para explicar por qué el racismo y la xenofobia tampoco serían políticas. También se tiende a confundir por política cuando se invocan conceptos como *derechos* o *ciudadanía*, ya que según Ranciere, la universalidad política reside en el proceso de subjetivación y no en la categoría misma. Si la alteridad y el proceso de subjetivación implican una preocupación política del otro, por el contrario, la indignación, la preocupación moral, el dolor sobre lo que le ocurre al otro, el odio vacío contra el torturador cae en afectos que no son políticos: el temor y la piedad. Ranciere, además, contribuye a destrabar lógicas distorsionadas sobre la política reemplazando la idea de política como relaciones de poder entre sujetos, por política como relación de dos términos contradictorios. A su vez, cuestiona la idea de política como consenso: más bien implicaría el fin de la política al anular el disenso.

2. Habitar lo social: esa experiencia que pasa todos los días

Para aproximar este texto al concepto de vida cotidiana, se rescatarán las ideas de Kathya Araujo y Humberto Giannini, quienes coinciden en entender la vida cotidiana en primer lugar como una experiencia, difiriendo en los focos de atención de análisis sobre la categoría. En el caso de Kathya Araujo (2009) en el título de su obra, inmediatamente relaciona el concepto de “habitar lo social” con experiencias que transcurren en la vida cotidiana. La autora realiza un estudio a partir de una situación personal, una escena cotidiana donde experimenta cómo se rompían acuerdos básicos de convivencia social mientras se percibe por el conjunto de los presentes, sin lograr expresarse en un reclamo. Si bien no presenta una definición explícita del concepto de vida cotidiana, constantemente hace alusión a desentramar las experiencias e ideales que impactan en las formas que tiene cada persona para pensarse a sí y actuar en el mundo social. De este modo problematiza en torno a las relaciones con las normas establecidas en una sociedad y el tipo de sujeto que producen. Lo interesante de su planteamiento es entender la vida cotidiana desde el punto de vista del sujeto, dando cabida en el saber técnico una dimensión subjetiva que va más allá de la concepción íntima emocional-afectiva. Los sentimientos como indignación y humillación se constituyen atravesando el cotidiano y la dignidad se vincula a elementos normativos comunes, proviniendo de un espacio entre sujetos que está destinada a normar las relaciones con y entre los otros. La autora refiere:

“mi dignidad se sostiene en la observancia que tiene el otro de normas que constituyen el marco de nuestra vida en común y cuya transgresión tiene por efecto mi debilitamiento o borramiento como alguien que cuenta. Se me borra como sujeto.”
(Araujo, 2009, pág. 23).

Según la autora, lo cotidiano parece apuntar a los individuos habitando lo social. Es la interpretación de la experiencia social que le dan los sujetos y que enmarca una reacción, una respuesta emocional. Toma como foco general la relación que se genera entre estos individuos con la norma e incorpora como foco específico la relación con el Derecho en cuanto ideal normativo que orienta las prácticas

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

cotidianas y los intercambios entre los individuos, es decir, las personas y las instituciones. Metafóricamente hablando, Giannini (1987) en su texto *“La reflexión cotidiana. Hacia una arqueología de la experiencia”*, {camina sobre el concreto y lo subrepticio de la vida cotidiana, realizando una arqueología de la categoría desde una mirada filosófica}. Según el autor, lo cotidiano es una experiencia común: es al mismo tiempo experiencia histórica y social, y sus huellas se pueden rastrear objetivamente hasta el origen en que las palabras van a dar a las cosas. Cuando asume esta experiencia como común, permite transitar hacia una dimensión concreta en un mundo común visible y reconocible, a una atmósfera de comprensión común del mundo y de nosotros que no siempre somos conscientes. El autor toma los planteamientos de Heidegger¹⁰ sobre lo cotidiano como parte de una identidad que nos conforma irremediamente y a una pertenencia de mundo degradado, por lo general rutinario e inauténtico. Para Giannini, es lo que pasa todos los días, cuando nada o nada nuevo pasa. Le da un carácter de rutina, por la particularidad de contar con un esquema espacio-temporal. Ricoeur (1987), resumiendo las ideas de Giannini menciona la circularidad a nivel de una estructura espacial, un territorio definido como circularidad topográfica, que también cuenta con una estructura temporal correspondiente, un tiempo civiles definidos como circularidad que “consiste en la vuelta a la semana y de domingo, repetición en que se enmarcan los tiempos retrospectivos del hogar, el trabajo y los encuentros en la vía pública” (pág. XII). Para iniciar la explicación sobre la circularidad topográfica de lo cotidiano, el autor toma el concepto con la palabra rutina - del cual distingue de lo cotidiano- y que proviene de “ruta”. La aparente similitud de este concepto con el cotidiano es “este tiempo que vuelve a traer lo mismo”. Además, el *topos*, la calle como acontecimiento de repetición tiende a ser lo más accesible y común comunicativo. La recurrencia, el retorno a “lo mismo” se cierra en el regreso a la habitación (relación con el concepto de hábito): al domicilio no necesariamente como espacio que se debe asociar a convivencia familiar, tradiciones y afectos, ni como categoría privativa del ser humano en el espacio cerrado donde “la bestia o el hombre guarecen”¹¹. Lo entiende más bien, como un regreso a sí mismo, al útero, a un espacio separado y protegido de la calle, lugar que al mismo tiempo es el punto de inicio: domicilio-calle-trabajo-calle-domicilio (Giannini, 1987). Por ejemplo, el trabajo constituye una dimensión topográfica de lo cotidiano: bajo el yugo de la necesidad, el trabajo se convierte en un motivo para internarse en el espacio externo, público y se entiende –a diferencia del espacio domiciliario- como un lugar para o al servicio de otros. A su vez, la rutina se relaciona a ruta. La calle como espacio de circulación cumple el oficio cotidiano de comunicar estos extremos: el ámbito privado o lugar para sí del domicilio y el lugar del ser para los otros que es el trabajo. También, es “el medio primario, elemental de la comunicación ciudadana” (Giannini, 1987, pág. 37). La calle, es lugar de encuentros ocasionales, es espacio comunicativo y un territorio abierto “que puede llevar a muchos lugares diversos de los extremos que conforman el trayecto consabido, fijo, de la rutina” (Giannini, 1987,

¹⁰ El pensamiento de Heidegger sobre lo cotidiano se opone al pensamiento de Castelli quien hace una revalorización de la experiencia común.

¹¹ En el sentido Aristotélico al distinguir a los animales de su idea de “animal político”. Giannini al referirse

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

pág. 38), “al descubrimiento de la vida de los otros; a la posibilidad de un encuentro, de un desencuentro; a la posibilidad del desvío, de la evasión, del accidente. De la muerte (Giannini, 1987, pág. 41).” Es el límite de lo cotidiano. La ruta, la calle, se nos revela entonces como un espacio de entramados de normas y proscripciones que pueden estar visibles o invisibles, pueden ser externas o ya estar interiorizadas, y en las cuales, los hábitos domiciliarios se alimentan y las normas que nos regulan en el ámbito público nos alejan de lo *imprevisible*, previniendo las consecuencias que perturban nuestro pacífico trayecto rutinario, nuestro retorno a lo *mismo* (Giannini, 1987). Giannini propone modos *degradados* en la vida cotidiana, Giannini (Ricoeur, 1987) como el *desgano*, la *pereza* y el *aburrimento*, la *acedía* de los cristianos de oriente, el “*horror al vacío*” de Vico, la “*tristeza del bien interno*” de Santo Tomás de Aquino, ese estado en el cual la rutina se “revela en su verdad disimulada, como desolación desértica”. Giannini nos trae los conceptos de *lo imprevisible* y de *trasgresión* como opuesto a lo cotidiano, pero también como potencial para romper con la degradación de la vida cotidiana. Se expresan en el desvío de la ruta que crea un cortocircuito entre la circularidad-regularidad de lo cotidiano, y la reflexión, manifestándose en una ocasión para el asombro o lo inesperado¹². El autor, hace hincapié que la particularidad de la ruptura más que “romper con la rutina” es la trasgresión lingüística que se expresa en la apertura a la conversación que puede traer consigo la “disputa, conflicto, enfrentamiento de convicciones y, de este modo, aspiración a una experiencia común” (Ricoeur, 1987, pág. XIII).

3. ¿Cómo poner a conversar la política con la vida cotidiana?

Imagino el inicio de la rutina semanal, un día lunes, 6:30 a.m. en la micro, rumbo al trabajo. Se encuentra Hannah Arendt con Kathya Araujo e inician una conversación sobre cómo entender la política en la vida cotidiana. “Probablemente Hannah sería cauta de *asumir como verdad* la experiencia que afirman los individuos en su interacción con la norma:

- Kathya: ¿viste eso Hannah? El chofer no quiso llevar a los estudiantes sin mostrar el pase escolar... les dijo que sin él no puede asegurar que son estudiantes y que irían efectivamente a la escuela...
- Hannah: no puedo discutir la experiencia individual del chofer ni la de los estudiantes, sin embargo, no me cierro a la posibilidad de hablar y protestar...
- Kathya: explícame, porque la situación me es muy molesta ¿tanto esfuerzo le exige dejar subir a los estudiantes a la micro? los acusó de no ir a la escuela para aprovechar de escapar al centro comercial.
- Hannah: entiendo tu molestia, pero creo que tanto el conductor como los estudiantes tienen posibilidad de acción y de discurso.... Si se reconocen como personas activas, ¡que los

¹² “La posibilidad de tomar otro camino, la amenaza del desvío, del extravío; la posibilidad de que en virtud de un encuentro fortuito ocurra un cambio radical de la ruta; o en virtud de un reencuentro, una aventura con el pasado” (Giannini, 1987)

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

estudiantes hablen sobre los prejuicios que expresan el relato del chofer! ¡que los estudiantes expliquen su experiencia individual que los lleva a este día no contar con la credencial!...

- Kathya: entiendo, esta situación es propia de habitar lo social.
- Hannah: ... también es una posibilidad para que ambas partes argumenten y defiendan la pluralidad de su pensamiento... me interesa la política en cuestión.
- Kathya: explícame tu punto de vista.
- Hannah: hum... digo, que redescubran los juicios que repiten con frecuencia en el trayecto de la micro, otras situaciones similares de interacción con las reglas del transporte, por ejemplo, ¿Qué debemos pensar en una situación como esta? ¿detener la micro en un lugar restringido? ¿permitir subir a una persona que no puede pagar el pasaje completo? ¿hacer caso omiso a la entrega del boleto? ¿desviarse de la ruta si una persona se encuentra gravemente enferma y sin apoyo?
- Kathya: bueno, eso al menos confirma mi idea de no borrar los sentimientos de humillación, indignación o dignidad que ocurren en la vida cotidiana...
- Hannah: ¡Claro! Sin embargo, no sabemos si resuelve la situación de los estudiantes o se confirma la experiencia del chofer, pero habremos permitido mostrar un contenido de verdad y tener con ello una verdadera experiencia del presente¹³.

Ranciere, que se encuentra escuchando en un asiento más adelante, salta y replica acerca de lo vacío que son las experiencias subjetivas frente a la norma cuando los sujetos sienten una indignación, humillación o dignidad meramente moral.

- Ranciere: la molestia de ustedes es solo moral mientras no les afecta. Dime, Hannah: si te interesa la política en cuestión, ¿de qué manera esta experiencia se transforma en preocupación política por el *daño o fallo* que experimenta el estudiante o el chofer? Al fin y al cabo, a ti no te fiscalizan y, no eres estudiante, llegarás a tiempo a tu trabajo...
- Hannah: tienes razón, sin embargo, al igual que el chofer y los estudiantes he sido testigo o protagonista de una situación similar. Si te doy razón podría decir que el chofer como yo es un trabajador que cumple para ser remunerado y debe hacer cumplir la norma del contrato, aunque él no esté del todo de acuerdo con eso. Si te doy razón, también he sido una pasajera molesta por actitudes que atenta sobre cómo debemos vivir, que considero una falta de cordialidad. Sin embargo, en este caso decido identificarme con los estudiantes: si es necesario interceder: les defiendo, o estoy dispuesta a cubrir la diferencia de valor del pasaje.

¹³ En nuestro tiempo – modernidad, pos-modernidad- las fronteras que separan la dimensión privada de la esfera pública, se comienzan a desdibujar (diferencia de la época antigua donde eran ámbitos diferenciados). Esta difuminación se origina a partir del auge de lo social (Arendt, Capítulo II. La esfera pública y la privada, 1993), es decir, de aquella esfera de la vida que Araujo relaciona con la experiencia de la vida cotidiana, pero que también Ranciere y Castoriadis asocian como lo opuesto a la política, en la medida que es en lo social donde se instituyen las normas que definen los que se “debe” ser y pensar, es en este espacio donde la policía opera (concepto de policía como lo entiende Ranciere).

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

Castoriadis acompañado de Giannini viene subiendo rápidamente por la puerta de atrás de la micro para evitar pagar el pasaje, se une a la conversación:

- Castoriadis: hola buen día – le susurra a Hannah y Kathya- me parece que el chofer está siendo un tanto inflexible con un detalle poco relevante a esta hora de la mañana. Entiendo que responde a las normas que le rige la institución del transporte, por lo tanto, dudo que en este caso actúe con autonomía ¿acaso no puede jugar con dicha regla?
- Giannini: buenas, buenas, confirmo. Rompamos la rutina: me va y me viene si los estudiantes asisten a clases esta mañana, e imagino que para el chofer tampoco es tema de su incumbencia, ni afecte su salario o contrato. Al final del día, la conversación con estos estudiantes y nuestra intromisión será un acontecimiento para todas y todos nosotros.
- Castoriadis: ¡ruptura! (*ríe*)
- Giannini: ¡transgresión! (*ríe*) (pág., 45).
- Kathya: hablan de experiencias humanas cotidianas, ¿en qué se diferencia con la política? ¿dónde está la política en todo esto según tu? – se dirige a Giannini.
- Giannini: bueno Kathya, difiero de tu idea de vida cotidiana. Desde mi punto de vista la rutina se distingue del acontecimiento, que podría ser una transgresión. Según Goffman la transgresión como hecho cotidiano se puede expresar en conductas que rompan con la normatividad (como norma predefinida) de una situación social, descolocando los roles que han sido aprendidos y habituados para tal ocasión... tu consideras que estas experiencias están incluidas en las interacciones humanas cotidianas.
- Castoriadis: ¡bravo! Esa idea de “ruptura” se acerca a lo que intento explicar como posibilidad de autonomía, de crear nuevas normas al margen de las que instituye la heteronomía (aquí, la policía del Transporte y de la Escuela)...pero amigo Giannini, te he leído y también hablas de otra característica de la transgresión: tiende a volver a reintegrarse a la estructura total a la que pertenece, ¿aún crees que la autonomía solo se puede concebir en la ruptura de esta circularidad topográfica o temporal de la rutina, de los hábitos domiciliarios y de las normas? o pensando en Kathya ¿se pueden integrar *dentro de* este ciclo repetitivo *interiorizado* en los individuos?... en la medida que existan nuevos escenarios que faciliten el acceso a la autonomía individual, estimulen la reparación de la psique singular y de la imaginación radical (Castoriadis, 1997).
- Giannini: abres la discusión de una paradoja. Aquello que puede correr los límites impuestos por lo social, pueden ser rápidamente incorporado a nuestra ruta, o a lo rutinario... lo que hoy en esta micro acontece como ruptura o transgresión de la norma, luego se puede convertir en hábito ¿alguien está de acuerdo conmigo?
- Hannah: ¡*ejem!* (carraspea, orientándose a su interlocutor luego de escuchar atentamente las interrupciones) Giannini, planteas lo cotidiano como experiencia común, por lo tanto, coincido contigo ya que lo común atenta contra la pluralidad y por lo tanto hacia la política. Sin embargo, desde mi punto de vista transgredir lo cotidiano como política se encontraría en aquellas acciones durante el ciclo topográfico o temporal de las personas cuando buscan

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

develar los prejuicios que alimentan las sospechas de las personas. Cuando en vez de indagar en la verdad de sus respuestas responden únicamente de acuerdo a “mi” experiencia, “mi” opinión, “mi” conocimiento, es decir, sin argumentación... ¿entiendes mi necesidad de restituir la credibilidad del discurso humano?

- Giannini: ... entiendo, tenemos puntos de encuentro si comprendemos la trasgresión cotidiana como un momento temporal de desvío, extravío, cambio radical o reencuentro de o con la ruta del pensamiento filosófico, es decir, mientras se entienda como una posibilidad de restaurar la teoría de la democracia. ¡Despierta, Ranciere! Dime que piensas de lo que estamos dialogando ...

Ranciere, que hasta el momento se encuentra en silencio, semi dormido, refunfuñaría.

- Ranciere: hum, tendría que argumentar de acuerdo a tu definición de la experiencia *común* para delimitar la vida cotidiana, la cual se distingue de la propuesta de Kathya...
- Giannini: ¿qué diferencias tienes conmigo?
- Ranciere: espero que no interpretes la experiencia *común* de la vida cotidiana como un proceso de *igualdad política*.
- Giannini: ... aunque me es difícil resumir en este momento, dije escribir un libro en preparación llamado arqueología de lo cotidiano donde hablo algunas ideas acerca de eso. Pero me interesa escucharte, explícame...
- Ranciere: Depende. En la regularidad de Giannini, en ese ir y venir entre el domicilio, la calle, el trabajo, (devuelta a) la calle y el domicilio no están presente los procesos de alteridad política: se tendrían que posibilitar y se entenderían como ruptura, una transgresión a la rutina y a la topografía cotidiana.
- Kathya: en mi idea de habitar lo social, la experiencia común reconoce los sentimientos de indignación, humillación y dignidad...
- Ranciere: al parecer, coincidimos si crees que en la vida cotidiana los elementos normativos comunes se acompañan de procesos de subjetivación.
- Hannah: Ranciere, ¿entonces no te interesa la construcción de discurso? ¿Qué sucede si esos sentimientos están cargados de prejuicios?
- Ranciere: claro que me interesan esos asuntos, mientras aparece la alteridad. Por ejemplo: si los prejuicios reproducen normas entonces limitan la posibilidad de imaginación radical o el reconocimiento con un otro que es víctima de un daño. Coincidimos cuando el discurso surge acompañando la argumentación de esas fallas lógicas que demuestran las consecuencias de la desigualdad social...
- Chofer: ¿es que no se han dado cuenta? el trayecto ha terminado, ¿dónde se dirigen ahora?

Conclusiones

De acuerdo a la interpretación de vida cotidiana puede o no existir una línea que la separa de la política. Esta aparente frontera se desdibuja en la experiencia humana de habitar lo social o lo común cuando se valorizan las interpretaciones individuales y colectivas que emergen en el presente

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

y develan los prejuicios pretéritos. También, al plantear posibilidades de autonomía que superan las normas impuestas por la policía del pensamiento o racionalidades que lo subordinan.

Este ensayo, más que centrarse en definir una Terapia Ocupacional “política”, invita a revisar los discursos y prácticas de quienes intervienen bajo su nombre. Dar cuenta de los campos de saber que tallan la profesión adoptando una racionalidad y semántica propia abre la reflexión sobre los efectos de obviar la comprensión de algunas palabras, naturalizándolas en los discursos. Se busca atraer para revisar los juicios a priori que aparecen por desconocer la trayectoria y surgimiento de las palabras, las que definen los paradigmas y se instituyen asumiéndose como verdad. Los resultados de este ejercicio analítico permiten formas de comprender las relaciones y subjetividad de las personas o colectividades ampliando las nociones de la libertad o autonomía en la experiencia humana.

Referencias bibliográficas

- Aguilera, C., & Würth, C. (2017). Enfoques y Perspectivas en Terapia Ocupacional. *Serie Creación n° 44*.
- Araujo, K. (2009). Prefacio, Introducción, Relación con la norma en América Latina, Relación con las normas: un trípode analítico, Ideales sociales del Yo, Un nuevo dispositivo de investigación . En A. Kathya, *Habitar lo social: usos y abusos en la vida cotidiana en el Chile actual* (págs. 13-42). Santiago: LOM Ediciones.
- Arendt, H. (1993). Capítulo II. La esfera pública y la privada. En H. Arendt, *La condición humana* (págs. 37- 41). Barcelona: Paidós Ibérica, S.A.
- Arendt, H. (1997). Fragmento 1, Fragmento 2A, Fragmento 2B. En H. Arendt, *¿Qué es política?* (págs. 45 - 66). Barcelona: Paidós.
- Castoriadis, C. (03 de 1997). *De la autonomía en política: el individuo privatizado*. Obtenido de Omega Alfa biblioteca virtual: <https://omegalfa.es/downloadfile.php?file=libros/de.la.autonomia.en.politica.pdf>
- Castoriadis, C. (1997). Poder, política, autonomía. En C. Castoriadis, *Un mundo fragmentado* (págs. 1-15). Buenos Aires: Altamira.
- Dussel, E. (2006). *20 tesis de política* . México : Siglo XXI: Centro de Cooperación Regional para la Alfabetización de Adultos en America latina y el Caribe .
- Giannini, H. (1987). Capítulo I. Hacia un arqueología de la experiencia. . En H. Giannini, *La "reflexión" cotidiana: hacia una arqueología de la experiencia* (págs. 23 - 47). Santiago de Chile: Editorial Universitaria .
- Mouffe, C. (2007). *En torno a lo político* . Buenos Aires : Fondo de Cultura Económica.
- Ortiz, R. (2004). *Taquigrafiando los social*. Argentina: Siglo Veintiuno Editores.
- Pollard , N., & Kronenberg , F. (2006). El marco conceptual de las actividades políticas de la vida diaria,. *Terapia ocupacional revista informativa de la asociación profesional española de terapeutas cupacionales, numero 38, 16 - 22*.

REDACCIÓN: JULIO DE 2018

ÚLTIMA EDICIÓN: JUNIO DE 2025

- Ranciere, J. (2006). Política, identificación, subjetivación, La causa del otro & Diez tesis sobre la política. En J. Ranciere, & I. Trujillo (Ed.), *Política, policía, democracia* (págs. 17-39 / 59-79). Santiago: LOM Ediciones.
- Ricoeur, P. (1987). Prefacio. En H. Giannini, *La "reflexión" cotidiana: hacia una arqueología de la experiencia*. (págs. XI - XV). Santiago de Chile: Editorial Universitaria.